

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

9 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 9, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
VOLUME 9, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2026

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш муҳандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Курбанов Бахтияр Журабаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Наманган давлат университети

Ҳакимова Шоира Сағдуллаевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), UBS Тошкент филиали

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Юсупов Аҳмеджон Шоназарович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Urganch davlat universiteti

Тиллажаева Хуршида Джумаваевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Тошкент давлат техника университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқулловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

Азаматова Гулмира Байирбековна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Каримжонов Жасурбек Мухторжонович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Ўзбекистон Миллий университети

1. Abduraxmon Abduxalimov YANGI O‘ZBEKISTONDA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH TURLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Омонулло Бўриев СОҶИБҚИРОН НАЗАРИДАН ЎТГАН ТАРИХИЙ АСАР.....	12
3. Хайрия Буриева ПУТЕВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ИСТОРИЧЕСКАЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ.....	19
4. Nodira Babadjanova DINIY-MA’RIFIY SIYOSAT: QAT’IY KURASHDAN KENG BAG‘RIKENGLIK SARI.....	32
5. Davletov Sanjarbek, Bekimbetov Bahodir, OROL DENGIZINING PAYDO BO‘LISHI VA GIDROLOGIK O‘ZGARISHLARI TARIXIDAN.....	37
6. Дорошенко Татьяна ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬСКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРКЕСТАНЕ И ЕЕ УЧАСТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КРАЯ (КОНЕЦ XIX -НАЧАЛО XXВВ.).....	42
7. Axmedov Baxriddin O‘ZBEKISTONDA HARBIY SUDYALAR INSTITUTI: TAYINLASH, MALAKA OSHIRISH VA ATTESTATSIYA JARAYONLARI (2001–2016 yillar misolida).....	50
8. Akbarova Nigora FARG‘ONA VILOYATIDA MUSIQA TA’LIMI TIZIMI: MUSIQA MAKTABLARINIING TASHKIL TOPISHI VA DASTLABKI DAVRDAGI FAOLIYATI.....	60
9. Nurmetov Ismoil O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SIYOSATNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	65
10. Зарипов Жахонгир ИСТОРИОГРАФИЯ ПО МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА 70-80-Х ГОДОВ XX ВЕКА.....	71
11. Polvanov Azim TEMURIYLAR DAVRI YOZMA MANBALARIDA SANCHUVCHI, KESUVCHI, VA ZARB BERUVCHI SOVUQ QUROLLAR VA ULARNING TASNIFI.....	79
12. Choriyeva Nargiza O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZM: HOZIRGI HOLATI, SALOHİYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	84

Хайрия Амануллаевна Буриева,
доктор исторических наук, доцент
старший научный сотрудник Координационно-методического центра по вопросам
новой истории Узбекистана при АН РУз burieva73@mail.ru

**ПУТЕВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА УЗБЕКИСТАНА:
СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ИСТОРИЧЕСКАЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ
ЦЕННОСТЬ**

For citation: Khayria A. Burieva, GUIDE TO THE NATIONAL ARCHIVES OF UZBEKISTAN: STRUCTURE, CONTENT, HISTORICAL AND SOURCE STUDY VALUE. Look to the past. 2026, vol. 9, issue 1.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18498721>

АННОТАЦИЯ

В статье описано структурное содержание архивного путеводителя 1960 г. Национального архива Узбекистана. Анализ источниковедческой значимости Путеводителя выполнен по тематическому принципу – административно-управленческие, народно-хозяйственные, социальные фонды и их единицы хранения. Представлены количественные данные о фондах по этим группам с указанием соотношений между ними.

В ходе исследования представлены сведения о видах документов, их специфике, хронологических рамках, исторической значимости, роли в жизни государства и общества в изучаемый период.

В работе особое внимание уделено аспектам информатизации данного справочника, в результате этого выявлен уровень исторического и источниковедческого потенциала сведений об архивных фондах, собранных в Путеводитель, что является важным в деле изучения истории страны на основе архивных документальных материалов.

Ключевые слова: архивный путеводитель, структура, раздел, историческое значение, источниковедческая ценность, архивный документ, архивный фонд.

Хайрия Амануллаевна Буриева,
тарих фанлари доктори, доцент
ЎЗР ФА Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи-
методик марказ катта илмий ходими
burieva73@mail.ru

**ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ЙЎЛКЎРСАТКИЧИ: ТАРКИБИ,
МАЗМУНИ, ТАРИХИЙ ВА МАНБАВИЙ АҲАМИЯТИ**

АННОТАЦИЯ:

Мақолада Ўзбекистон Миллий архивининг 1960 йилги архив йўлқўрсаткичининг таркибий тавсифи келтирилган. Йўлқўрсаткич манбавий аҳамиятининг таҳлили мавзули

тартибда ёритилиб, жумладан, маъмурий-бошқарув, халқ хўжалиги, ижтимоий соҳага тегишли архив жамғармалари ва уларнинг сақлов бирликлари хусусида сўз юритилган. Ушбу архив фондларидаги ҳужжатлар сони ва уларнинг миқдор мутаносиблиги ҳақида маълумотлар келтирилган.

Тадқиқот давомида архив ҳужжатларининг турлари, хусусиятлари, даврий чегаралари, тарихий аҳамияти, давлат ва жамиятда тутган ўрни хусусида сўз юритилган.

Илмий ишда ушбу маълумотнома йўлқўрсаткичнинг ахборот берувчилик салоҳиятига алоҳида урғу берилиб, унда қайд этилган архив жамғармаларининг тарихий ҳамда манбавий аҳамиятлилиги даражаси кўрсатилган, бу эса, ўз навбатида, мамлакат тарихини архив ҳужжатлари асосида ёритишда муҳим саналади.

Калит сўзлар: архив йўлқўрсаткичи, таркиби, бўлим, тарихий аҳамияти, манбашунослик жиҳати, архив ҳужжати, архив жамғармаси.

Khayria A. Burieva,

DSc (History), Coordination and Methodological
Center for the Contemporary History of Uzbekistan at the Academy
of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
burieva73@mail.ru

GUIDE TO THE NATIONAL ARCHIVES OF UZBEKISTAN: STRUCTURE, CONTENT, HISTORICAL AND SOURCE STUDY VALUE

ABSTRACT

The article describes the structural content of the 1960 archival guide of the National Archives of Uzbekistan. The analysis of the source study significance of the Guide is carried out according to thematic principles: administrative, managerial, national economic, social funds and their storage units. Quantitative data on funds for these groups are presented, indicating the relationships between them.

The study presents information on the types of documents, their specific features, chronological framework, historical significance, and role in the life of the state and society during the period under study.

The work pays special attention to the aspects of informatization of this reference book, as a result of which the level of historical and source study potential of information about archival funds collected in the Guide was revealed, which is important in the study of the history of the country on the basis of archival documentary materials.

Index Terms: archival guide, structure, section, historical significance, source study value, archival document, archival collection.

1. Актуальность:

На современном этапе развития общества и коммуникаций наиболее важным и востребованным ресурсом является информация. Она стала необходимым элементом для ознакомления с прошлым, планирования настоящего и прогнозирования будущего. Каждая отрасль развивается, основываясь на базовый фундамент, но постоянно укрепляет его новыми средствами, в накоплении которых информативные сведения играют потенциальную роль. Поток информации в настоящее время поступает из разнообразных источников, среди которых ретроспективные источники отличаются высоким содержанием достоверных данных. В числе таких следует упомянуть об архивных материалах, хранящих в себе свидетельства о событиях прошлых лет. Исследование информации из архивных документов позволяет внести ясность во многие малоизученные аспекты истории развития государств и обществ, что также важно для определения их места и позиций в мировом сообществе сегодня и в перспективе.

Большое количество архивных документов и их постоянное накопление требует упорядоченности их в архивах, что обеспечивает, в свою очередь, системность процесса изучения. Главная роль при этом отводится информативным справочникам архивного учреждения, таким как путеводитель, описание, каталог, указатель, перечень и др. Как известно, в совокупности они составляют научно-справочный аппарат архива. Каждый из этих видов справочников имеет соответствующую структуру, подчиненную определенному принципу классификации и систематизации материалов. Наиболее целостное представление об архиве можно получить из информации путеводителя, поскольку в нем, как правило, содержатся краткие сведения о наиболее крупных архивных фондах. Правильное построение его и лаконичное содержание текстовой части описаний фондов позволяет черпать из данного вида справочника большой объем информации о документальном потенциале настоящего архива. Следует отметить, что современный уровень развития науки и технологий требует создания и электронных видов справочников архивных учреждений, как средств быстрого доступа к архивным фондам и представления оперативной информации для пользователей со стороны архивов. Этот процесс успешно осуществляется уже во многих странах, причем оцифровка проводится поэтапно, начиная с ранних документов по настоящее время. Таким образом, архивные путеводители являются надежным источником информативности каждого архива, что повышает их оценку и востребованность при проведении научных исследований, выполнении социальных запросов, раскрытии спорных вопросов между гражданами, юридическими и физическими лицами, проведении культурно-массовых мероприятий, осуществлении различных программ международного сотрудничества в сфере науки, культуры, образования, здравоохранения и др.

В ряду таких значимых информативных источников следует отметить путеводители самого крупного архивного учреждения в Центральной Азии – Национального архива Узбекистана (НАУз). Следует отметить, что этот архив со второй четверти XX в. носил название «ЦГА УзССР» – «Центральный государственный архив УзССР»; с 1991 г. – «ЦГА РУз», а с 2019 г. именуется как «НАУз» – «Национальный архив Узбекистана». В составе его научно-справочного аппарата содержится 5 путеводителей: 4 – по фондам советского периода (1917-1991), 1 – по фондам периода независимости (с 1991 г. по настоящее время), каждый из которых важен с точки зрения получения сведений о структуре Национального архива. Ознакомление с содержанием этих путеводителей позволит исследователю наиболее оперативно найти востребованную информативную и успешно решить задачи, поставленные им для решения поставленной проблемы. В связи с такой актуализацией вопроса о содержательности архивного путеводителя, в данной статье намечена цель проведения обзора путеводителя 1960 г. Национального архива Узбекистана и исследования уровня исторической информативности его документального наследия, собранного в период 1917-1960 гг.

2. Методы и степень изученности:

В процессе подготовки данной научной статьи автором исследования использованы общенаучные методы: дискретический (описательный), ретроспективный, логический, системного подхода и анализа, статистический, обобщающий, а также исторические методы и подходы: периодизации, проблемно-хронологический, источниковедческого анализа, сравнительного анализа, синтеза.

Размышляя о степени изученности данной проблемы, интересно констатировать тот факт, что учеными республики и ряда зарубежных стран в XX – XXI вв. проведено тысячи научных изысканий по различным направлениям науки и техники, на основе архивных материалов НАУз, но целостного научного труда, посвященного отдельно изучению информативного потенциала научно-справочного аппарата этого архива и, в частности, его путеводителей, на сегодняшний день еще не проводилось. Лишь, следует отметить ряд статей таких авторов как Л.М.Ланда, Н.А.Халфин [1, с.152-154], информации архивных справочников [2, с.374-376], и данные в энциклопедической литературе [3, с.428]. В этих

работах представлены краткие общие сведения о тематике документальных материалов архива, собранных в архивные фонды в 20-50-е гг. XX в.

3. Результаты исследования:

Обзор структуры Путеводителя

За время существования архива его документальные материалы часто использовались в научных и народно-хозяйственных целях в виде тематических документальных сборников, отдельных публикаций, монографий, статей, выставок и т.п. По документам архивных фондов было издано большое количество работ, написаны и защищены сотни диссертаций; документы архива использованы при написании многотомных научных изданий: «Узбекистон тарихи» («История Узбекистана») [4, с.245-287, 364-417], «Узбекистон тарихи хрестоматияси» («Хрестоматия по истории Узбекистана») [5, с.140-185], подготовленными учеными Академии наук Узбекистана, и др.

Глубокий научный интерес к материалам архива вызвал необходимость создания обстоятельных научно-справочных пособий, которые облегчили бы знакомство с содержанием документальных богатств главного архива страны. С этой целью были подготовлены несколько путеводителей, раскрывающих состав и содержание архивных фондов, в частности: путеводители 1948 г. [6, с.3-7], 1960 г. [7, с.3-7], 1975 г. [8, с.3-5], 1996 г. [9, с.3-8], 2013 г. [10, с.3-6].

Путеводитель 1960 г. (далее в тексте: Путеводитель) Национального архива Узбекистана является первым комплексным научно-справочным изданием, в котором наиболее полно отражены структура и содержание отдела ОРСС ЦГА УзССР – Отдела Октябрьской революции и социалистического строительства ЦГА УзССР. Здесь следует внести некоторое пояснение: Отдел этот был образован как целостный архив – ЦГАОРСС УзССР 20 мая 1931 г. постановлением Центрального Исполнительного Комитета УзССР. По данным на 1 января 1935 г. в этом архиве было сосредоточено 455 фондов с общим количеством 173230 ед.хр., к 1 января 1941 г. – 742 фонда с общим количеством 248872 ед.хр. В 1940-45 гг. в состав архива вошли: Архив профессионального движения и труда УзССР, Государственный военный архив и архивы ряда учреждений, прекративших свое существование. А в 1958 г. архив ЦГАОРСС УзССР вошел в качестве отдела в состав новообразованного Центрального государственного архива Узбекской ССР. Последнее преобразование позволяет называть его «ОРСС ЦГА УзССР», т.е. отдел в составе ЦГА республики.

В целях более полного представления исторической и источниковедческой значимости фондов ОРСС, необходимо привести следующие данные. В состав Отдела вошли документальные материалы высших органов государственной власти и государственного управления Туркестанской автономной ССР, Бухарской и Хорезмской народных советских республик и Узбекской ССР; государственных, общественных и кооперативных учреждений, организаций и предприятий республиканского значения; органов суда и прокуратуры; научно-исследовательских, учебных и культурно-просветительских учреждений профессиональных союзов и добровольных обществ, некоторые личные фонды. Документальные материалы фондов охватывают период с февраля 1917 г. до 60-х гг. XX в. Они представляют собой ценный источник для изучения истории не только Узбекистана, но и соседних республик – Туркмении, Таджикистана, Киргизии, Казахстана. В документальных материалах отражены события октябрьской революции, гражданской войны, установления власти большевиков, борьбы местных народов за независимость, процессов создания народного хозяйства социалистического типа, мероприятия новой экономической политики (НЭП), национализации, коллективизации, индустриализации, культурной революции, в целом, советизации образа жизни всего населения страны, в том числе и Узбекской республики.

Ввиду вышеуказанных трансформаций ОРСС, следует отметить, что фактически Путеводитель стал выполнять двойную функцию. Во-первых, он является одним из наиболее структурированных и подробно составленных справочников НАУз (для фондов советского

периода), во-вторых, он считается информативным пособием, содержащим в себе исторические сведения, непосредственно характеризующим фонды крупнейшего исторического отдела данного архива – Отдела Октябрьской революции и социалистического строительства.

Путеводитель состоит из предисловия, восьми разделов, двух указателей, краткого словаря терминов. В предисловии представлены сведения об истории комплектования отдела фондов ОРСС, в том числе о количестве единиц хранения в них на протяжении 1917-1960 гг. В восьми разделах упомянуты 285 наименований архивных фондов по различным отраслям (из них аннотированы – 240, неаннотированы – 45 фондов). В первый раздел включены аннотации для фондов двух типов административного управления – Фонда учреждения Временного правительства на территории Туркестана и Фонда Советов рабочих и солдатских депутатов (до периода Октябрьской революции 1917 г.). Во втором разделе представлены краткие аннотации Фондов высших органов государственной власти и государственного управления (по пяти направлениям – Туркестанская АССР, Бухарская Народная Советская Республика, Хорезмская Народная Советская Республика, Узбекская ССР, Среднеазиатские органы управления). Третий раздел состоит из аннотаций к Фондам органов юстиции и суда. Четвертый раздел содержит аннотированные сведения по Фондам учреждений, предприятий, организаций народного хозяйства (по семи сферам и отраслям). В пятый раздел собраны краткие описания Фондов учреждений и организаций культуры и быта (по четырем сферам). Шестой раздел посвящен характеристике Фондов учреждений труда и социального обеспечения. Седьмой раздел состоит из аннотаций к Фондам профессиональных союзов (профсоюзов), общественных, спортивных организаций. В восьмом разделе представлены аннотации Личных фондов (два личных фонда – В.И.Анучин, В.Л.Вяткин). В каждом разделе и подразделе Путеводителя характеристики фондов (т.е. аннотации) размещены в порядке их ведомственной подчиненности, а также, по мере возможности, и хронологической последовательности. Также, следует отметить, что в нем не отражены фонды, сравнительно малые по своему составу, к примеру – фонды местных комитетов, профсоюзов, ячеек добровольных обществ, складов, мастерских, баз и т.п. Для удобства пользования Путеводителем, в конце его приложены: Алфавитный указатель хранящихся в отделе фондов, Географический указатель (98 наименований) и Словарь восточных терминов (дано значение 19 слов). В Алфавитном указателе приведен список фондов ОРСС, при этом, на аннотированные фонды указаны страницы в Путеводителе, где даны их аннотации, а для неаннотированных фондов даны сведения о номере фонда, количестве единиц хранения, крайних датах материалов. В Путеводителе помещены не только полные, но и принятые сокращенные названия фондообразователей. Названия фондов расположены в алфавитном порядке от «А» до «Я» (в указателе – свыше 1500 названий фондов). Такое построение Алфавитного указателя обеспечивает его высокую информативность, как в плане представления общих сведений о составе ОРСС и его фондов, так и в аспекте отображения в этих наименованиях фондов истории формирования и развития различных отраслей, сфер жизни республики в первые пять десятилетий ее существования.

Изучая архивные материалы фондообразователей, важно указать, что наиболее часто указывается на наличие в архивных фондах следующих видов документов (распределено по количественному соотношению):

- декреты, распоряжения, приказы, циркуляры, протоколы заседаний, положения, отчеты;
- переписка, обзоры, доклады, статистические сведения;
- программы, уставы, карточки, арендные, вакуфные книги, чертежи, схемы, ведомости, материалы по определенному событию.

В Путеводителе, в обзорах фондов, подробно перечислены виды документов данного фонда, период их принадлежности, а также для крупных фондов указаны наименования отделов организации, которые легли в основу структуры построения фонда. Детальное изучение разновидностей документальных источников позволяет внести ясность во многие

вопросы, касающиеся документоведения, источниковедения, истории управления, судопроизводства, народного хозяйства, развития науки, культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения населения в годы существования Туркестанской АССР и первые десятилетия Узбекской ССР.

Основываясь на обзоры фондов, представленные в Путеводителе, аннотированные в данном справочнике фонды можно классифицировать на три группы: крупные (количество единиц хранения в фонде составляет от 1000 и более), средние (единиц хранения – от 501 до 1000), малые (единиц хранения – от 1 до 500). При аналитическом обзоре содержания и структуры фондов целесообразно учитывать следующие основные критерии – количество единиц хранения в фонде и хронологические рамки материалов фонда; а также рекомендуется рассматривать соотношение длительности хронологического периода к количеству имеющихся в фонде единиц хранения.

В заключение, целесообразно отметить, что все составные части Путеводителя содержат ценную информацию о структуре и содержании крупных фондов советского периода, и это является важным, для оперативного нахождения требуемых фактов, освещения вопросов становления и развития отдельных сфер в жизни государства и общества, создания целостной истории Узбекской ССР.

Фонды организаций управления как источники по истории административной власти в советский период

Историю административного управления республики в советский период целесообразно изучать на основании материалов архивных документов соответствующих годов. Они укомплектованы в несколько десятков фондов ОРСС, а также – в ряде архивных фондов, образованных уже в 1970-80-е гг. В Путеводитель 1960 г. составителями собраны краткие сведения о наиболее значимых из таких фондов, в частности, тех, что принадлежат центральным управленческим органам. В частности, по органам государственного управления общее количество аннотированных фондов в Путеводителе составляет 78 (по органам в период двоевластия – 2, по Туркестанской АССР – 36 обзоров фондов, по БНСР – 18, по ХНСР – 10, по УзССР – 8, по Среднеазиатским органам управления – 4). По органам юстиции и суда составлено 6 обзоров фондов организаций этой сферы. Всего по государственному управлению и судам – 82 фонда.

Аналитический обзор объема каждого фонда позволяет классифицировать фонды учреждений администрации и юстиции республики на три группы (см.табл.1).

Таблица 1

Классификационные группы аннотированных в Путеводителе архивных фондов органов управления и суда*

<i>№</i>	<i>Вид группы</i>	<i>Количество фондов</i>	<i>Наименования фондов (примеры)</i>
1.	Крупные фонды	21	Центральный Исполнительный комитет Туркестанской АССР**, Народный комиссариат юстиции ТАССР**, Народный комиссариат просвещения ТАССР.
2.	Средние фонды	10	Государственная плановая комиссия ТАССР, Центральное управление по эвакуации населения Народного комиссариата внутренних дел ТуркАССР**, Революционный военный железнодорожный трибунал Туркестанского округа путей сообщения.
3.	Малые фонды	51	Туркестанский краевой совет солдатских и рабочих депутатов, Туркестанский народный банк, Туркестанское отделение Верховного суда РСФСР.

*Таблица составлена по результатам анализа обзоров фондов, приведенных в 1- и 2-разделах Путеводителя 1960 г.

**Туркестанская АССР, ТуркАССР, ТАССР – это сокращенные названия Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики (1918-1924 гг.).

Данные таблицы свидетельствуют о наибольшем наличии малых фондов (62 %), что можно объяснить оперативными действиями большевиков на пути установления своей власти в Туркестане и создания в крае в первые годы своего правления множества новых учреждений, военно-управленческих органов. Также следует обратить внимание на сравнительно небольшие хронологические рамки фондообразователей (4-6 лет). Это связано со значительно кратким временем существования самой Туркестанской АССР, поскольку в результате территориального размежевания, на ее месте были образованы новые республики – Узбекская ССР (27 октября 1924 г. – 31 августа 1991 г.), Туркменская ССР, в последующие годы образованы Киргизская ССР, Таджикская ССР. В связи с этим, органы управления Туркестанской АССР были ликвидированы или преобразованы в административные органы УзССР. В результате трансформаций в структуре управления республики были организованы новые органы государственной власти, в деятельности которых накапливались делопроизводственные документы и в дальнейшем были созданы новые архивные фонды.

Среди аннотированных фондов органов управления и суда в Путеводителе крупные фонды составляют 27 %, средние фонды – 11 %. Большая часть этих фондообразователей также существовала краткое время, но они принадлежат самым главным, а также и центральным органам власти в системе управления Туркестанской республики, и поэтому в них содержится значительно большее количество документации. Но, поскольку центральных органов управления бывает в государстве сравнительно меньше, то и фондообразователей их в архивах оказывается меньше, чем административных организаций нижнего звена.

Обзоры фондов, представленные в Путеводителе, позволяют определить самых крупных фондообразователей среди органов государственного управления и юстиции. Это такие как: фонд 837 – Совет Народных Комиссаров Узбекской Советской Социалистической республики (СНК УзССР; 10893 единиц хранения, хронологические рамки фонда: 1925-1940 гг.); фонд 86 – Центральный Исполнительный Комитет Советов рабочих, دهقانских и красноармейских депутатов Узбекской Советской Социалистической Республики (ЦИК УзССР, УзЦИК; 8373 ед.хр.; хрон.рамки: 1925-1932 гг.), фонд 33 – Народный комиссариат почт и телеграфов Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики (Наркомпочтель ТуркАССР, НКПТ ТуркАССР; 4916 ед.хр.; хрон.рамки: 1917-1922 гг.), фонд 29 – Народный комиссариат земледелия Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики (Наркомзем ТуркАССР; 3618 ед.хр.; хрон.рамки: 1917-1924 гг.), фонд 34 – Народный комиссариат просвещения Туркестанской Автономной Советской Социалистической Республики (Наркомпрос Туркестанской АССР; 3355 ед.хр.; хронол.рамки: 1917-1924 гг.).

В фондах ЦИК, СНК и народных комиссариатов Туркестанской АССР освещены события Октябрьской социалистической революции и первые шаги советской власти в хозяйственном и культурном строительстве. Имеются документы о провозглашении Туркестанской советской Социалистической Республики, о национализации промышленных предприятий, помещичьих имений, введении рабочего контроля на производстве, оперативные сводки о положении на фронтах, об операциях против местных вооруженных сил.

Подготовка и проведение национально-территориального размежевания Средней Азии в 1924 г., образование Узбекской и Туркменской ССР, Таджикской АССР, Киргизской автономной области и последующие события истории Советского Узбекистана характеризуются документами фондов Туркестанского ЦИК, ЧИК и СНК Узбекской ССР, народных комиссаров Узбекистана.

Архив хранит документы центральных и местных учреждений Бухарской и Хорезмской народных советских республик (1920-1924 гг.), содержащие сведения о политическом, экономическом и культурном строительстве республик.

Фонды органов суда и прокуратуры содержат информацию по истории установления советских правовых норм в Средней Азии, создания мусульманских судов.

Вышеприведенные аналитические исследования аннотаций фондов представляют ценные сведения, как в количественном плане, так и в установлении иерархии в системе государственного управления Туркестанской АССР, а также и УзССР в первые десятилетия ее существования. Наряду с этим, обзоры фондов в 1-ом и 2-ом разделах Путеводителя содержат в себе значительную информацию о содержании фондов, т.е. документации фондообразователей, что во-первых, важно для определения их структуры и классификации, а во-вторых, для освещения вопросов делопроизводственной деятельности этих учреждений, в-третьих, для изучения характера, направления и специфики деятельности в период их существования.

Источниковедческое значение материалов архивных фондов в изучении отраслей народного хозяйства

Характеристику государства в истории, наряду с описанием его административной и судебной власти, восполняет обзор его экономической жизни, в составе которой имеются различные отрасли хозяйственной жизни страны. Информацию о становлении и развитии народного хозяйства Узбекской республики в советский период, в частности в 1917-1960 гг., целесообразно искать в документальных источниках данной эпохи, большая часть которых содержится в сведениях архивных материалов. Путеводитель архива 1960 г. является одним из первых справочников, где приведены списки наименований фондов организаций экономических отраслей в республике, архивные документы которых имеются в Национальном архиве Узбекистана, а также в нем составлены краткие аннотации о структуре самых главных фондов соответствующих сфер народного хозяйства.

Описание этих фондов приведены во 2-ом разделе Путеводителя, где обзоры фондов размещены по семи подразделам: Планирование и статистика (2 фонда), Финансы (10 фондов), Промышленность (26 фондов), Сельское хозяйство (31 фонд), Торговля, снабжение, заготовки (26 фондов), Транспорт и связь (10 фондов), Проектирование и строительство (8 фондов) – всего 112 фондов. В зависимости от количества документов каждого фондообразователя, архивные фонды отраслей народного хозяйства можно классифицировать на группы в следующем соотношении (см.табл.2).

Таблица 2

Классификационные группы аннотированных в Путеводителе архивных фондов организаций народного хозяйства*

<i>№</i>	<i>Вид группы</i>	<i>Количество фондов</i>	<i>Наименования фондов (примеры)</i>
1.	Крупные фонды	30	Государственная плановая комиссия УзССР, Народный комиссариат финансов Узбекской Советской Социалистической Республики, Главное управление местной топливной промышленности при совете Министров Узбекской ССР.
2.	Средние фонды	22	Главное управление шелководства Министерства сельского хозяйства Узбекской ССР, Узбекский трест по заготовке, переработке и сбыту бахчевых культур, Государственное объединение каменноугольной промышленности в Средней Азии «Средазуголь».
3.	Малые	60	Узбекская республиканская контора Всесоюзного

фонды	Кооперативного банка, Среднеазиатский государственный трест шелкообрабатывающей промышленности, Среднеазиатская плодоягодная контора Всесоюзного овощного объединения
-------	---

*Таблица составлена по результатам анализа обзоров фондов, приведенных в 4-ом разделе Путеводителя 1960 г.

Сравнительный анализ данных таблицы позволяет выявить соотношение между этими тремя группами: малые фонды составляют 53 %, крупные фонды – 27 %, средние фонды – 20 %.

Данные обзоров фондов позволяют выявить наиболее крупных фондообразователей в различных сферах народного хозяйства республики в первые годы советской власти: фонд 93 – Народный комиссариат финансов Узбекской Советской Социалистической республики (Наркомфин УзССР; 9135 ед.хр.; хрон.рамки: 1924-1936 гг.), фонд 756 – Управление водного хозяйства Средней Азии и Казахстана (Средазводхоз; 4745 ед.хр.; хрон.рамки: 1925-1935 гг.), фонд 267 – Туркестанское окружное управление снабжения работников транспорта (Туркпродпуть; 2495 ед.хр.; хрон.рамки: 1917-1922 гг.), фонд 233 – Туркестанский округ путей сообщения (ТОПС; 3289 ед.хр.; хрон.рамки: 1917-1922 гг.).

Несмотря на сравнительно краткий срок существования организаций этих фондов (от 5 до 10 лет), в них содержится по несколько тысяч архивных документов, что можно объяснить выполняемой функцией данных учреждений – они являлись центральными, головными органами управления республики в определенной сфере экономики, в связи с чем, в них сосредотачивалось огромное количество делопроизводственной документации.

Вопросы развития народного хозяйства Средней Азии, в том числе Узбекистана, сконцентрированы в фондах Центрального совета народного хозяйства, Экономического совета, Госплана, народнохозяйственных ведомств Туркестанской АССР, ВСНХ и Госплана УзССР, Средазэкономсовета и Средазгосплана. Сведения о становлении и развитии тяжелой, машиностроительной, горнодобывающей, хлопкоочистительной, легкой, пищевой и других отраслей промышленности, характеризующие процесс индустриализации в годы первых пятилеток, в годы Второй мировой войны, послевоенный период, отражены в фондах промышленных наркоматов и предприятий.

В фондах Наркомзема, его управлений и отделов, кооперативных союзов отражена история коллективизации сельского хозяйства, проведения земельно-водной реформы 1925-1926 гг., организации союзов «Кошчи», социалистических преобразований в сельском хозяйстве, развития хлопководства, шелководства, лесного, водного хозяйства, животноводства, ирригации. Хранится генеральный план орошения и освоения Голодной степи. В документах имеются данные о ходе и подготовке хлопкоуборочных и хлопкозаготовительных кампаний, организации агрономической сети, борьбе с сельскохозяйственными вредителями, проведении почвоботанических обследований земли, мелиоративных и гидротехнических работах, об организации и деятельности колхозов МТС.

Документы об урегулировании государственной и кооперативной торговли на территории республик Средней Азии, о торговле с соседними государствами, о снабжении населения сельскохозяйственными продуктами и другими товарами, о состоянии рынков Средней Азии, о размерах товарооборота, об участии республик Средней Азии в среднеазиатских и всесоюзных ярмарках, в работе промысловой и потребительской кооперации находятся в фондах торговых учреждений, кооперативных организаций, акционерных обществ, таможен.

В целом, необходимо отметить важную роль архивных фондов предприятий экономических отраслей Узбекской республики, образованных в результате деятельности управленческих органов народного хозяйства, заводов, фабрик, коопераций, артелей и др. в первые десятилетия советского периода. Поскольку в документах данных фондообразователей отражена их история создания, специфика структуры и организации

работы, способы контроля над работниками, масштабы производимой продукции и ее реализации, а также проблемы, связанные с внедрением в народное хозяйство новых – социалистических методов промышленного и сельскохозяйственного производства, торговых отношений и экономического сотрудничества в условиях установления советской власти, сложной обстановки военных лет, централизации всех сфер народного хозяйства, проведения политики коллективизации, индустриализации, активного осуществления монополизации хлопковой отрасли, перехода от частных форм собственности к государственной собственности, усиления государственного командно-административного метода управления во всех сферах экономической жизни страны.

Отражение сущности социальных и культурных преобразований в архивном документальном наследии

История формирования и развития социальной, бытовой, культурной сфер жизни, а также формирование и деятельность общественных организаций республики имеет свои особенности, которые целесообразно изучать посредством документов архивных фондов советского периода, в частности материалов ОРСС. В разделах Путеводителя с описательными статьями даны краткие аннотации на ряд таких фондов (аннотированы 87 фондов, также упомянуты названия еще 43 фондов). В частности, в пятом разделе Путеводителя под названием “Учреждения и организации культуры и быта” представлены характеристики фондов организаций по следующей классификации: учреждений народного образования и науки (28 фондов), печати (8 ф.), искусства (5 ф.), здравоохранения (3 ф.). В шестом разделе “Учреждения труда и социального обеспечения” характеристики составлены на 6 фондов. В седьмом разделе “Профессиональные союзы и общественные организации” описаны фонды профсоюзов (26 ф.), общественных организаций (9 ф.), спортивных организаций (3 ф.). Судя по количеству единиц хранения в вышеупомянутых архивных фондах, их можно классифицировать на три группы (см.табл.3).

Таблица 3

Классификационные группы аннотированных в Путеводителе архивных фондов организаций социальной и культурной сфер*

<i>№</i>	<i>Вид группы</i>	<i>Количество фондов</i>	<i>Наименования фондов (примеры)</i>
1.	Крупные фонды	14	Центральные правления и республиканские комитеты профессиональных союзов Узбекистана, Институт экономических исследований при Среднеазиатской Государственной Плановой Комиссии, Народный комиссариат труда Узбекской Советской Социалистической Республики
2.	Средние фонды	18	Народный комиссариат просвещения Узбекской Советской Социалистической Республики, Среднеазиатский сельскохозяйственный институт, Центральное правление профессионального союза рабочих хозяйственных учреждений УзССР
3.	Малые фонды	55	Народный комиссариат здравоохранения Узбекской Советской Социалистической Республики, Узбекский Совет научных инженерно-технических обществ, Туркестанский восточный институт

*Таблица составлена по результатам анализа обзоров фондов, данных в 5-, 6-, 7-ом разделах Путеводителя 1960 г.

Соотношение описанных фондов указывает, на преобладание аннотаций малых фондов, которые составляют 63 %, далее следуют описания средних фондов – 21 %, и

меньше всего описано крупных фондов – 16 %. Такую выборку фондов, выполненную авторами Путеводителя, можно объяснить количественным соотношением архивных фондов данных сфер, в общем хранящихся в ОРСС, характером деятельности, масштабами работы, степенью важности выполняемых функций организаций, а также уровнем укомплектованности документами данных фондообразователей.

Исходя из данных аннотаций в Путеводителе, в числе самых крупных фондообразователей социальной, бытовой и культурной сфер в Турккесреспублике и в УзССР в первые годы ее существования следует указать такие как: фонд 97 – Народный комиссариат труда Узбекской Советской Социалистической Республики (Наркомтруд УзССР; 1019 ед.хр.; хрон.рамки: 1924-1933 гг.), фонд 421 – Всеузбекское общество помощи инвалидам войны, больным и раненым красноармейцам и их семьям (Всеузобпом; 1314 ед.хр.; хрон.рамки: 1925-1936 гг.), фонд 736 – Среднеазиатское бюро Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов (Средазбюро ВЦСПС; 2393 ед.хр.; хрон.рамки: 1923-1934 гг.), фонд 2089 – Ташкентский государственный русский театр юного зрителя (ТЮЗ; 50 ед.хр., хрон.рамки: 1945-1948 гг.).

Архивные материалы фондов, описанных в 5-, 6-, 7-ом разделах Путеводителя, содержат ценную информацию о социально-бытовой, культурной и духовной жизни общества в годы формирования советского государства, его участия во Второй мировой войне, в послевоенный период восстановления хозяйства, в годы проведения культурной революции, советизации всех отраслей образования и духовной жизни населения. Так, например, культурное строительство, становление и развитие советской науки, организация народного образования, сети научных учреждений, мероприятия по обучению детей, оказания медицинских услуг населению освещены в фондах министерств культуры, просвещения, здравоохранения и их учреждений. В архиве в фондах министерства культуры, издательств, редакций, творческих союзов сосредоточены сведения о печатном и издательском деле, о развитии искусства, литературы.

Управленческая документация учреждений просвещения и здравоохранения раскрывает вопросы создания советской системы образования и полного искоренения существовавших до этого периода учебных заведений, проведения лечебно-профилактических работ среди населения, открытии новых больниц, поликлиник, госпиталей, санаториев, о принципах деятельности и основных функциях организаций социальной сферы в первые десятилетия существования республики.

Документы научных организаций освещают исследования по отдельным направлениям развития народного хозяйства, культуры, быта, социальной жизни населения. Имеются сведения о создании первых проектных, научных институтов, развитии науки и техники в первые годы создания Узбекской ССР. Важно отметить, преобладание материалов о сельскохозяйственных отраслях – хлопководстве, ирригации, мелиорации, сельскохозяйственном машиностроении, испытании новой техники, разработке новых конструкций машин и техники, о результатах опытно-исследовательских работ в области освоения новых земельных угодий.

Разрешение вакуфного вопроса, обращение вакуфного имущества на культурно-просветительные цели отражены в фондах Центрального вакуфного управления при Наркомпросе ТАССР.

Деятельность профсоюзных и общественных организаций по охране труда, оздоровлению трудящихся, вовлечению их в социалистическое строительство и другим вопросам раскрываются в фондах Туркбюро ВЦСПС, Узбекского совета профсоюзов, центральных комитетов добровольных обществ.

В целом, характеристики фондов области социальной и культурной жизни общества в Узбекской республике в первые десятилетия советского периода дают возможность получить информацию о содержании фондообразователей данных отраслей, структуре, режиме работы, о нормативных документах, на которых основывались в своей деятельности организации и учреждения. Аннотации к фондам также представляют возможность

ознакомиться с документальным потенциалом данных архивных фондов, что является немаловажным для научного исследователя при изучении источниковой базы поставленной научной проблемы.

Заключение:

В заключение приведенного исследования об историческом и источниковедческом значении Путеводителя 1960 г. Национального архива Узбекистана следует отметить его высокий потенциал в плане научности и информативности, поскольку в нем сосредоточены сведения о содержании большей части фондов советского периода, а также материалы о направлении деятельности нескольких сотен учреждений, организаций, действовавших в республике в данный период.

Особенно ценными являются краткие аннотации к архивным фондам, где собраны данные о фондообразователях. Наряду с информацией о количестве единиц хранения фондов и длительности существования фондообразователя, в аннотациях Путеводителя содержатся данные о видах документов описываемого фонда. Анализ содержания документального наследия фондов указывает на тот факт, что наиболее часто встречаются организационные и распорядительные документы, на втором месте следует отметить документы докладного, отчетного, обзорного, повествовательного характера, третью группу составляют документы нормативно-правового содержания. В свою очередь, такие данные, во-первых, дают возможность, ознакомиться с системой делопроизводства данного органа управления, во-вторых, позволяют сделать предположения о характере деятельности изучаемой организации, ее идейно-политической направленности, основных функциях, месте в механизме государственного аппарата, роли и значения в политической жизни республики.

Краткие аннотации к архивным фондам, размещенные в восьми разделах Путеводителя, дают ценную информацию о структуре государственного управления Узбекской республики в советский период, устройстве народного хозяйства, его главных отраслей, системе судостроительства, деятельности медицинских, образовательных, социальных учреждений, системе профессиональных союзов рабочих, работе научных учреждений и основных направлениях их научных исследований, среди которых преобладали научные работы в области хлопководства; это связано с тем, что Узбекская ССР в Советском государстве была основной хлопковой базой для всей страны, поэтому главным вопросом было достижение высокой урожайности хлопка, расширения хлопковых полей, привлечение большего количества населения в развитие данной сферы. Преимущество хлопкового производства наблюдалось и в сфере экономики, об этом свидетельствует наличие крупных заводов и фабрик, деятельность которых была непосредственно связана с переработкой хлопка-сырца, производством сельскохозяйственных машин, выпуском первичной текстильной продукции (поскольку многие разновидности готового текстиля – ткани, одежда – производилась, большей частью, в России). Здесь следует констатировать факт, что впоследствии такое одностороннее развитие сельского хозяйства превратило республику, во-первых, в сырьевой поставщик хлопка для СССР, во-вторых, резко ограничило производство других видов сельскохозяйственной продукции и поставило республику в экономическую зависимость от других республик Союза, в-третьих, стало причиной серьезных экологических ухудшений в республике.

Количественные данные о единицах хранения каждого архивного фонда, данные в аннотациях Путеводителя, позволяют сделать вывод о том, что фондов организаций Туркестанской республики образовано множество, но они сравнительно меньше по своему объему, что связано с кратким сроком существования самой республики. А фонды организаций, действовавших уже в период образования Узбекской Советской Социалистической Республики, отличаются более длительными хронологическими рамками и большим количеством документального материала, поскольку УзССР существовала шестьдесят пять лет, и за этот период был достигнут определенный прогресс во многих отраслях жизни республики.

Системный подход в изучении сведений Путеводителя поможет более детально осветить исторические особенности развития сфер деятельности населения и объектов народного хозяйства в рассматриваемый период.

Сноски/Iqtiboslar/References:

1. Ланда Л.М., Халфин Н.А. Документальные материалы центральных государственных архивов Узбекистана // Вопросы истории, 1947, № 8. – С. 152-154.
2. Государственные архивы СССР (краткий справочник). – Москва, 1956. – С.374-376.
3. Тошкент. Энциклопедия. – Тошкент, 1992. – 428 б.
4. Ўзбекистон тарихи (1917–1939). Биринчи китоб / Масъул мухаррирлар: Абдуллаев Р., Рахимов М., Ражабов К. – Тошкент, 2019. – 542 б.
5. Ўзбекистон тарихи. Хрестоматия. 4-жилд / Масъул мухаррир Д.Ҳ.Зияева. – Тошкент: Фан, 2014. – 501 б.
6. Агафонова З.И., Халфин Н.А. Предисловие // Путеводитель Центрального Государственного Исторического архива УзССР. Под ред.Я.Н.Серого. – Ташкент, 1948. – 181 с.
7. Ланда Л.М. Предисловие // Путеводитель по Отделу фондов Октябрьской революции и социалистического строительства ЦГА УзССР / Под ред.Л.М.Ланда. – Ташкент, 1960. – 332 с.
8. Глоов Н.А., Эндюльсин Н.С. Введение // Каталог фондов советского периода ЦГА УзССР. Составители: Глоов Н.А., Эндюльсин Н.С. – Ташкент, 1975. – 170 с.
9. Кикина Т.В., Юсупова Н.И., Ясколко И.Э., Кузьменко В.И. Предисловие // Путеводитель по фондам Центрального государственного архива Республики Узбекистан – Ташкент, 1996. – 141 с.
10. Юсупова Н.И., Мухитдинова Н.М. Введение // Путеводитель по фондам Центрального Государственного архива Республики Узбекистан. – Ташкент, 2013. –102 с.

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qator muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qator sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, в алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].